

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТРОДУКЦИИ ВИДОВ РОДА *HYPERICUM* L.

Е.Ю. МАКОВЕЦКАЯ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Проведено сравнительное интродукционное изучение в условиях Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины 73 не представленных во флоре Украины видов рода *Hypericum* L., относящихся ко всем 30 секциям рода. Выявлено, что перспективны для промышленного выращивания в Украине 18 видов из 10 секций (*Ascyreia* Choisy, *Androsaemum* (DuRoi) Godron, *Inodora* Stef., *Roscyna* (Spach) R. Keller, *Hypericum* sectio *typicum* generis, *Olympia* (Spach) Nyman, *Drosocarpium* Spach, *Oligostema* (Boiss.) Stef., *Crossophyllum* Spach. и *Adenosepalum* Spach).

Проблема сохранения биоразнообразия и генофонда дикорастущих растений в последние годы приобретает значительную актуальность ввиду интенсивного использования природных ресурсов и усиленной антропогенной нагрузки на места произрастания, что приводит к сокращению ареала, истощению сырьевой базы, изменению структуры популяций. Лекарственные растения подвергаются усиленному антропогенному воздействию, значительно возросшему в последние годы в связи как с дороговизной препаратов, представленных в аптечной сети (в основном синтетического происхождения), так и с отсутствием на фармацевтическом рынке адекватных фитопрепаратов.

Особую важность в этом аспекте приобретает сравнительное интродукционное изучение в условиях Украины видов рода *Hypericum* L. — потенциальных источников лекарственных препаратов антидепрессантного, противовирусного, противоопухолевого, гипотензивного, противовоспалительного действия.

Мировая флора насчитывает около 400 видов *Hypericum* L., распределенных по 30 секциям в соответствии с их эколого-морфологическими, цитозембриологическими, анатомическими особенностями [1]. Ареал рода занимает практически все об-

ласти обоих полушарий, за исключением наиболее северных арктических зон и некоторых изолированных островов [2].

Вследствие адаптивной реакции популяций у ряда видов рода происходит дифференциация на экологические и географические расы. Поскольку способность видов к географической и экологической изменчивости определяется богатством его генофона и индивидуальным генетическим разнообразием, род *Hypericum* L. в силу указанных причин можно считать родом, имеющим высокий потенциал адаптивной изменчивости, что является благоприятным прогнозом при интродукционных исследованиях. Основные факторы, препятствующие возможности интродукции видов рода в Украине, — низкие температуры воздуха и почвы в осенне-зимний период.

В условиях Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины (НБС НАН Украины) проведено сравнительное интродукционное исследование 73 не представленных во флоре Украины видов *Hypericum* L., относящихся ко всем 30 секциям рода (согласно классификации [1]).

В результате изучения цикла развития растений, устойчивости к природно-климатическим условиям региона, биологической продуктивности установлено, что по 10-балльной шкале успешности интродукции наи-

более перспективными для промышленного выращивания являются виды из секций *Ascyreia* Choisy (в частности, *Hypericum hookerianum* Wight et Arnott, *H. monogynum* L., *H. x moseianum* Luquet ex André, *H. patulum* Thunb. ex Murray), *Androsaemum* (Duhamel) Godron (*H. hircinum* L., *H. androsaemum* L.), *Inodora* Stef. (*H. xylosteifolium* (Spach) N. Robson), *Roscyna* (Spach) R. Keller (*H. ascyron* L., *H. przewalskii* Maxim.), *Hypericum sectio typicum generis* (*H. attenuatum* Choisy, *H. erectum* Thunb. ex Murray, *H. undulatum* Schousb. ex Willd.), *Olympia* (Spach) Nyman (*H. olympicum* L., *H. polyphyllum* Boiss. et Willd.), *Drosocarpium* Spach (*H. barbatum* Jacq.), *Oligostema* (Boiss.) Stef. (*H. repens* L.), *Crossophyllum* Spach. (*H. orientale* L.) и *Adenosepalum* Spach (*H. tomentosum* L.).

Параллельное сравнительное количественное фитохимическое исследование 73 интродуцированных в НБС НАН Украины видов рода *Hypericum* L., проведенное по двум основным группам биологически активных веществ — диантронов и флавоноидов, — выявило, что виды из секций *Adenosepalum*, *Crossophyllum*, *Oligostema* и *Drosocarpium* отличаются высоким содержанием диантронов группы гиперидина, а виды из секций *Ascyreia* и *Androsaemum* — значительным содержанием флавоноидов флавоноловой группы. Указанный факт позволяет рассматривать первые в качестве источников получения фармацевтических препаратов, стандартизируемых по содержанию диантронов, с потенциальными антидепрессантными, антивирусными и противоопухолевыми свойствами, а вторые — как источники получения лекарственных средств на основе флавоноидов с гипотензивным, противовоспалительным и спазмолитическим действием.

Таким образом, проведенные в условиях НБС НАН Украины сравнительные интродукционные исследования видов рода *Hypericum* L. позволили выявить в пределах рода виды, являющиеся перспективными для промышленного выращивания в условиях

Украины с целью последующего использования в фармацевтическом производстве. Проводимые параллельно сравнительные интродукционные и биохимические исследования могут служить основой успешного хемотаксономического прогнозирования для скрининга растений на содержание биологически активных веществ.

1. Robson N.K.B. Studies in the genus *Hypericum* L. (Guttiferae). 1. Infrageneric classification // Bull. Brit. Mus. (Natur. Hist.). Bot. — 1977. — 5, N 6. — P. 293—355.
2. Robson N.K.B. Studies in the genus *Hypericum* L. (Guttiferae). 2. Characters of the genus // Ibid. — 1981. — 8, N 2. — P. 55—226.

Поступила 03.03.2000

ПЕРСПЕКТИВИ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ РОДУ *HYPERICUM* L.

О.Ю. Маковецька

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, Київ

Проведено порівняльне інтродукційне вивчення в умовах Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України 73 не представлених у флорі України видів роду *Hypericum* L., що належать до всіх 30 секцій роду. Виявлено, що перспективними для промислового вирощування в Україні за вмістом біологічно активних речовин є 18 видів із 10 секцій (*Ascyreia* Choisy, *Androsaemum* (Duhamel) Godron, *Inodora* Stef., *Roscyna* (Spach) R. Keller, *Hypericum sectio typicum generis*, *Olympia* (Spach) Nyman, *Drosocarpium* Spach, *Oligostema* (Boiss.) Stef., *Crossophyllum* Spach. та *Adenosepalum* Spach).

PROSPECTS OF INTRODUCTION OF SPECIES FROM *HYPERICUM* L. GENUS

E.Yu. Makovetskaya

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Comparative introductive research of 73 *Hypericum* L. species from all 30 sections of the genus, not growing in wild conditions in Ukraine, has been carried out in M.M. Grishko National Botanical Gardens (Kyiv, Ukraine). It is revealed that 18 species from 10 sections are perspective for industrial culture in Ukraine (*Ascyreia* Choisy, *Androsaemum* (Duhamel) Godron, *Inodora* Stef., *Roscyna* (Spach) R. Keller, *Hypericum sectio typicum generis*, *Olympia* (Spach) Nyman, *Drosocarpium* Spach, *Oligostema* (Boiss.) Stef., *Crossophyllum* Spach. and *Adenosepalum* Spach).